

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СО СПОРТСМЕНАМИ

Лутфуллаева Р.М.

Студентка магистратуры Ташкентского государственного юридического университета
направления «Спортивное право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20402438>

Цель работы – анализ проблемы правового регулирования спортивного режима в трудовых отношениях со спортсменами, определение его содержания и особенностей, а также выработка предложений по совершенствованию законодательства.

Отсутствие рамок содержания спортивного режима может создать риск расширенного толкования работодателем обязанностей спортсмена. Также неопределенность данного понятия может привести к неправомерному применению дисциплинарных санкций за действия, которые прямо не связаны с исполнением трудовой функции спортсмена. Более того, использование оценочных категорий, таких как «нормы морали и нравственности», повышает вероятность субъективного подхода при оценке поведения спортсмена.

Анализ законодательства Республики Узбекистан показывает, что определение понятия «спортивный режим» отсутствует как в Законе «О физической культуре и спорте», так и в Трудовом Кодексе. При этом обязанность соблюдения спортсменом данного режима остается закрепленной на законодательном уровне, а именно в статье 503 Трудового Кодекса РУз.

Кроме того, в ходе исследования были изучены положения законодательств, регулирующих спортивный режим и трудовые отношения со спортсменами, на примере двух государств, а именно Российской Федерации и Республики Беларусь. Данное позволило выявить особенности правового регулирования, существующие пробелы и возможные направления совершенствования национального законодательства.

Основными проблемами правового регулирования спортивного режима являются отсутствие четкого определения его содержания и неопределенность пределов обязанностей спортсмена. В процессе исполнения требований спортивного режима могут необоснованно ограничиваться личные права спортсменов, включая право на частную жизнь, а также недостаточно учитываться особенности женщин-спортсменок. Более того, неопределенность содержания спортивного режима создает риск применения необоснованных дисциплинарных санкций и позволяет широко толковать полномочия работодателя.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе спортивного режима как особого элемента трудовых отношений со спортсменами, а также в выявлении проблем из-за отсутствия его закрепления.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования сформулированных выводов и предложений при совершенствовании законодательства в сфере физической культуры и спорта.

Список использованных источников:

1. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» от 24.03.2026 г. №ЗРУ-1123, источник: <https://lex.uz/docs/8096691>
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан (30.04.2023 г.), источник: <https://lex.uz/ru/docs/6257291>
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации, Глава 54.1 Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров, источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a27df91d3d21563ac36eb0a03576f1d59f9b639d/
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 №52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/#dst100054
5. Закон «О физической культуре и спорте» Республики Беларусь, Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400125> – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400125>
6. Спортивное право Республики Беларусь: учебник / В.С. Каменков, Е.К. Кулинкович, Т.В. Журавлёва [и др.]; под ред. В. С. Каменкова. — Минск: Белорусский Дом печати, 2024. — 528 с. (стр. 223), источник: https://www.sportclub.by/upload/iblock/b01/2te0rkpedege21q85we2jp7dg9o5047p/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%91.pdf
7. Право спортивных контрактов: Учебник. Мусаев Э.Т. – Т.: ТДЮУ, 2023. – 232 стр. (Стр. 38)
8. Контракт с профессиональными спортсменками: проблемы правового регулирования, Мусаев Э.Т. и.о. профессора кандидат юридических наук ТГЮУ, источник: <https://cdn.uza.uz/2024/04/23/11/55/vFlve6vhaV54rioVDZnDsbmejg8IqXKp.pdf>